

Zdrowe Partnerstwo

Wersja 1.0

Jak to
robić?

AKTYWNA WSPÓŁPRACA I WSPÓŁDZIAŁANIE

W niniejszym poradniku przedstawiono najważniejsze wnioski z projektu LIAISON, które mogą pomóc w poprawie jakości współpracy, komunikacji i koordynacji w partnerstwach wielopodmiotowych.

W ramach wielopodmiotowego projektu LIAISON (Better Rural Innovation: Linking Actors, Instruments and Policies through Networks) bada sposoby przyspieszenia innowacji w rolnictwie, leśnictwie i sektorach pokrewnych poprzez współpracę z innymi podmiotami.

Dynamiczne i aktywne partnerstwa stymulują znaczącą i proaktywną wymianę. Wspólnym czynnikiem sukcesu takich partnerstw jest autentyczne poczucie zaangażowania i zachęty odczuwane przez uczestników. Skuteczne partnerstwa muszą zatem dobrze rozumieć metody partycypacyjne ułatwiające wymianę między ludźmi oraz dostrzegać i doceniać różnice i różnorodność wszystkich członków konsorcjum. W niniejszym poradniku opisano umiejętności i kwestie związane z efektywną koordynacją w celu budowania zaufania i realizacji udanych projektów w zakresie współinnowacji.

SKUTECZNE WSPÓŁTWORZENIE

Czego wymaga się od dobrego lidera w projektach współinnowacyjnych?

Skuteczny lider jest kluczową siłą napędową w koordynowaniu partnerstwa wielopodmiotowego. W opracowanym przez LIAISON poradniku **TWORZENIE ZESPOŁÓW: Jak to robić?** określono umiejętności i kompetencje potrzebne osobom kierującym projektem wielopodmiotowym. Obejmowały one zarówno "twarde" umiejętności techniczne, jak i "miękkie" umiejętności funkcjonalne (potrzebne do efektywnej pracy w partnerstwie), a także umiejętność przewodzenia partnerom i kierowania nimi oraz nawiązywania kontaktów z różnymi grupami odbiorców i komunikowania się z nimi.

Oprócz tych umiejętności ważne jest także, aby lider (zespół koordynujący) uosabiał metody pracy, które chce promować partnerstwo. Obejmuje to:

- entuzjazm i zaufanie do procesu współinnowacji;
- otwartość i akceptację różnych punktów widzenia;

- ciekawość i poczucie humoru;
- motywację i umiejętność pracy w różnorodnych środowiskach pracy;
- zachęcanie do przejrzystej i otwartej komunikacji i współpracy;
- skuteczne i pozytywne rozwiązywanie sporów w przypadku ich pojawienia się, z nastawieniem na poszukiwanie rozwiązań;
- pozytywne nastawienie do spotkań i spędzania czasu z członkami konsorcjum;
- delegowanie i dzielenie zadań zarządczych;
- koordynowanie zadań.

Jak nie dać się wciągnąć w codzienne zarządzanie projektem?

Do obowiązków koordynatora należy monitorowanie i utrzymywanie partnerstwa na właściwym torze. Poprzez efektywne zarządzanie działaniami grupy koordynator może zapewnić realizację celów projektu.

Zarządzanie projektem obejmuje złożone procesy, począwszy od planowania, organizowania, zarządzania i kontrolowania, po budżetowanie, monitorowanie, testowanie i wdrażanie. Utrzymanie nadzoru nad całym procesem jest niezbędne, aby upewnić się, że wszyscy partnerzy mają jasność co do swoich ról i obowiązków, a także kto za co odpowiada.

W więcej informacji na temat tworzenia wspólnej wizji można znaleźć w **Poradniku Jak to zrobić w ramach DOBREGO PLANOWANIA**.

W jakim stopniu skuteczna koordynacja jest wynikiem fachowej facylitacji?

Projekty w zakresie współinnowacji wymagają przywództwa i skutecznej facylitacji, aby każdy mógł wydobyć z siebie to, co najlepsze. Jest to wysiłek zespołowy. Facylitacja może pomóc w zapewnieniu zaangażowania, konsultacji i zachęty, aby mieć pewność, że wszyscy są aktywnie zaangażowani i w pełni przyczyniają się do procesu współinnowacji w grupie. Facylitację można zdefiniować bardzo ogólnie jako

"działanie polegające na pomaganiu innym w realizacji procesu bez angażowania się w ten proces". W ramach projektu LIAISON stwierdzono jednak, że zadania i umiejętności związane z facylitacją różnią się znacznie w zależności od grupy docelowej. Umiejętności potrzebne do pracy z krótkoterminową inicjatywą prowadzoną przez rolników różnią się od tych, które są potrzebne do koordynowania długoterminowego projektu z udziałem wielu interesariuszy i partnerów międzynarodowych.

Więcej wskazówek na temat skutecznej facylitacji projektów współinnowacyjnych można znaleźć w podręczniku LIAISON na temat metod partycypacyjnych w inicjatywach współinnowacyjnych.

JAK WSPÓŁPRACOWAĆ

Jakie czynniki pomagają zmaksymalizować sukces partnerstw w zakresie współinnowacji?

Dzięki swojej analizie LIAISON zidentyfikował szereg czynników sukcesu, które pomagają w osiągnięciu efektywnej współpracy i dobrze funkcjonujących wielopodmiotowych partnerstw:

Rysunek 1 Czynniki sukcesu efektywnej współpracy w ramach programu: LIAISON

Aby stworzyć dobrze współpracujące wielopodmiotowe partnerstwo, koordynator (a także odpowiedni liderzy zadań) musi budować zaufanie w całym partnerstwie i doceniać wszystkich partnerów jako klucz do sukcesu grupy. Musi rekrutować i angażować partnerów posiadających umiejętności, zachowania i wysoki poziom inteligencji emocjonalnej potrzebne grupie, a także tworzyć ducha współpracy i dobrej

pracy zespołowej.

Przed wszystkim koordynator projektu i liderzy zespołów muszą mieć świadomość, że nie są w stanie zrobić wszystkiego sami. Muszą być gotowi delegować określone zadania innym partnerom. Korzystnym efektem konstruktywnego delegowania zadań jest to, że może to być skuteczny sposób na poznanie każdego z członków partnerstwa, docenienie i uznanie ich mocnych stron, dzielenie się wiedzą i pomaganie innym w rozwoju.

Jak można skutecznie budować zaufanie w partnerstwie?

W ramach strategii budowania zaufania i tworzenia podstaw dla skutecznych metod współpracy w ramach partnerstwa można zastosować następujące działania:

- stworzenie otwartej, przyjaznej atmosfery;
- Zaangażowanie przyszłych użytkowników innowacyjnego rozwiązania w cały proces jego opracowywania;
- Słuchanie i gromadzenie informacji i spostrzeżeń w trakcie całego projektu innowacyjnego;
- Stworzenie otwartej przestrzeni do dialogu, w której każdy może bez obaw wyrazić swoje potrzeby;
- Zachęcanie wszystkich uczestników do postrzegania siebie nawzajem jako kolegów, a nie jako konkurentów;
- Stworzenie społecznej i przestrzennej bliskości w celu promowania znajomości wśród uczestników;
- organizowanie kolejnych warsztatów i wizyt w terenie, podczas których wszyscy będą mogli wymieniać się doświadczeniami.

Dzięki tym wszystkim czynnikom można stworzyć silne i skuteczne partnerstwo.

NARZĘDZIA LIAISON

Snowball method – pomaga grupom w stopniowym budowaniu wiedzy i porozumienia, zaczynając od zaangażowania małych grup, które na koniec procesu prowadzą do zawarcia porozumień w całym zespole.

Czy istnieją szczególne czynniki, które wzmacniają partnerstwa w zakresie współinnowacji?

Sposób, w jaki partnerstwo współpracuje, oraz charakterystyka zaangażowanych osób mogą mieć znaczący wpływ na osiągnięcia grupy. W badaniu LIAISON

stwierdzono, że następujące cechy i sposoby pracy mogą przyczynić się do udanej współpracy w procesach innowacyjnych:

- **Cechy osobiste i możliwości** osoby lub zespołu kierującego procesem współtworzenia: mogą one mieć duży wpływ (zarówno pozytywny, jak i negatywny) na jakość procesu innowacji i jego wyniki.
- Współinnowacja jest lepsza/szybsza, gdy współpracę **inicjują osoby, które będą użytkownikami** innowacji, ponieważ:
 - (a) współinnowacje są zazwyczaj wynikiem wyrażonej "potrzeby"/"motywacji" do wspólnej pracy;
 - (b) jeśli **motywacja** nie jest związana wyłącznie z potrzebą – "**wola sukcesu**" jest również ważnym czynnikiem zapewniającym zdrowe i kreatywne partnerstwo;
 - (c) niektórzy członkowie partnerstw na rzecz innowacji są bardziej **zorientowani na wyniki** niż inni i będą mieli tendencję do szybszego popychania/rozwijania procesu;
- **Istniejące relacje** między partnerami przed rozpoczęciem projektu. Im lepiej uczestnicy znają się wcześniej – a zwłaszcza, gdy istnieje historia dobrych stosunków roboczych – tym większe będzie zaufanie w grupie i tym większa gotowość do podejmowania ryzyka.
- **Jasność komunikacji** pomiędzy osobami pracującymi razem, szczególnie jeśli chodzi o sposób organizacji pracy, jest niezbędna dla skutecznej współinnowacji. W szczególności bardzo przydatne jest, aby:
 - (a) uzgodnić "jasne zasady zaangażowania", które zostaną ustalone przed rozpoczęciem pracy;
 - (b) dopilnować, aby "zasady" te były przestrzegane w sposób konsekwentny i przejrzysty;
 - (c) ustalić jasny protokół przestrzegania zasad od samego początku projektu.

Częste spotkania (twarzą w twarz lub online) pomagają utrzymać dynamikę grupy, podobnie jak wizyty w terenie, które mogą być przydatne w motywowaniu i inspirowaniu do udziału. Znalezienie okazji do poszukiwania pomysłów spoza grupy w celu "inicjacji" lub "pobudzenia" procesu współinnowacji, takich jak "wizyty studyjne" między projektami lub krajami, może być skuteczne w osiągnięciu wymiany doświadczeń między praktykami z danego obszaru i może być bardzo korzystne dla wspierania kreatywności.

Kryzys zdrowia publicznego związany z Covid-19 znacząco wpłynął na zdolność partnerstw do współpracy w bardziej znany, wypróbowany i sprawdzony sposób. Ograniczenia w podróżowaniu i spotkaniach publicznych/prywatnych doprowadziły do znaczących zmian w sposobach, w jakie grupy mogły ze sobą

współpracować. Podczas gdy niektóre działania na świeżym powietrzu, takie jak na przykład wizyty w gospodarstwach testujących rozwiązania, były nadal możliwe do przeprowadzenia, większość wielopodmiotowych partnerstw musiała przystosować się do współpracy niemal całkowicie wirtualnej. Pełne zrozumienie wpływu, jaki wywarł ten odmienny sposób pracy, wymaga jeszcze pełnej oceny. Prawdopodobnie były to korzyści związane z efektywnością i zaangażowaniem członków grupy i interesariuszy zewnętrznych, ale ma on także wiele wad.

W jaki sposób można stworzyć kulturę dzielenia się i współpracy?

Udowodniono, że tworzenie kultury dzielenia się i współpracy przynosi liczne korzyści partnerstwom wielopodmiotowym. Można to osiągnąć poprzez:

- **stworzenie przestrzeni** do wymiany – zapewnienie opcji i rezerwowanie czasu na dzielenie się i wspólną pracę na różnych poziomach. Im bardziej zróżnicowani są uczestnicy grupy, tym ważniejsze są takie działania dla wspierania współpracy i budowania spójności grupy. Aby jednak było to skuteczne, potrzebna jest dobra facylitacja;
- zachęcanie do **bezpośredniej wymiany** poglądów, ponieważ pomaga to przełamać bariery i przyspieszyć działania w ramach partnerstwa;
- **wspólne uzgadnianie** sposobu podejmowania decyzji i ciągła weryfikacja tych uzgodnień w celu oceny ich przydatności;
- jasne określenie, kiedy konieczne jest **przekazanie zadań**, jeśli sprawy nie posuwają się zgodnie z planem grupy, oraz wyraźne określenie podziału obowiązków.

Każdy uczestnik partnerstwa innowacyjnego ma coś cennego do wniesienia do projektu i ważne jest, aby każdy członek rozumiał, jaki jest jego unikalny wkład. Nawet jeśli te informacje są jasne, należy zwrócić szczególną uwagę na różnice w sposobie pracy poszczególnych partnerów. W przypadku różnic w dyscyplinach zawodowych, na przykład między badaczami a rolnikami, należy poświęcić czas na rozważenie najlepszych sposobów współpracy od samego początku. Na przykład pobyt w gospodarstwie rolnym może być wygodniejszy dla rolników, ale naukowcy mogą czuć się niekomfortowo, przerwy w pracy w gospodarstwie mogą być niewygodne dla rolników, co może zakłócić ich zdolność do efektywnej pracy. W przypadku projektów międzynarodowych ważne jest także uwzględnienie różnych stref czasowych podczas spotkań wirtualnych.

Co może utrudniać procesy współinnowacji?

Każde partnerstwo dąży do jak najefektywniejszej współpracy, a radzenie sobie z pojawiającymi się problemami wymaga ciężkiej pracy, determinacji i otwartości. Partnerstwa wielopodmiotowe mogą napotykać na różne wyzwania, zwłaszcza w stresujących momentach, gdy zbliżają się terminy lub projekt napotyka trudności. Zachowania, które mogą się wtedy pojawić, to m.in.:

- **Rozgrywki o władzę** – nadużywanie władzy, przejmowanie władzy lub tworzenie klików;
- **Negatywne nastawienie** – utrudnianie działania;
- **Brak uznania** – ignorowanie innych, wykluczanie niektórych członków grupy;
- **Obelgi słowne**;
- **Ograniczenie sieci komunikacji** – prowadzi do konfliktów lub pomijania osób w dyskusjach.

Najlepszym sposobem na rozwiązanie tych problemów jest aktywne zajmowanie się nimi w momencie ich pojawienia się:

- **Zwiększanie świadomości** – wyjaśnij wszystkim partnerom, w jaki sposób i do kogo można zgłaszać wątpliwości lub skargi;
- **Wykorzystanie umiejętności i doświadczenia** członków grupy do przypomnienia wszystkim, że warto być otwartym i dzielić się problemami, kiedy się pojawiają;
- **Stworzenie neutralnej lub bezpiecznej przestrzeni** z jasną procedurą zgłaszania wszelkich wątpliwości;
- **Przydzielenie członkom grupy roli liderów** w kwestiach takich jak płeć i równość, aby zapewnić wsparcie i wskazówki wszystkim zainteresowanym.

W szybkim i skutecznym rozwiązywaniu konfliktów może pomóc zaangażowanie pomocy zewnętrznej w celu prowadzenia mediacji i rozwiązywania problemów. Każda grupa planująca wspólną pracę powinna być otwarta na możliwość pojawienia się konfliktów w dowolnym momencie i już na początku omówić, w jaki sposób będą one rozwiązywane, ponieważ stanowią one istotne ryzyko. Pomocne może być jasne określenie procesów rozwiązywania problemów w ramach formalnego lub pisemnego porozumienia o sposobie współpracy.

Czy wszystkie partnerstwa powinny mieć formalną strukturę zarządzania?

Istnieją zalety i wady przyjmowania bardzo sformalizowanych struktur zarządzania w projektach z

udziałem wielu podmiotów. Ostatecznie to, czy partnerstwo musi przyjąć formalną strukturę zarządzania, będzie zależało od stopnia, w jakim jest to wymóg związany z finansowaniem projektu. Nie należy zakładać, że im większy projekt, tym bardziej sformalizowana powinna być struktura zarządzania. W projektach współinnowacyjnych dowolnej wielkości możliwe są różne stopnie formalizacji, jeśli istnieje potrzeba, aby wszyscy członkowie zmierzali w tym samym kierunku i w tym samym czasie. Potrzeba ta musi być zakomunikowana i zrozumiała, a wszyscy członkowie grupy powinni czuć się z nią komfortowo i nie bać się jej.

W fazie tworzenia każdego partnerstwa wielopodmiotowego ważne jest, aby jasno określić sposoby współpracy i poświęcić czas na właściwą ocenę pełnego zakresu możliwości w tym zakresie. Zdolność grupy do aktywnej współpracy zależy od tego, czy od samego początku będzie ona otwarta i realistycznie nastawiona do tego, co będzie potrzebne, a także od tego, czy będzie miała pewność siebie i struktury pozwalające na okresową ocenę, przegląd lub określenie, kiedy sytuacja wymaga zmiany, oraz wspólne uzgodnienie sposobu jej wprowadzenia.

Więcej informacji na temat zarządzania etapami planowania można znaleźć w przewodniku **DOBRE PLANOWANIE Jak to zrobić**.

Czy projekty współinnowacyjne wymagają planu działania?

Zaleca się, aby partnerstwa opracowały jasny plan działania, w którym wszystkie zadania projektowe zostaną przydzielone odpowiednim członkom grupy. Pomaga to utrzymać wszystkich na właściwym torze i zapewnia jasność, kto co robi i kiedy, dzięki czemu rola koordynatora staje się prostsza i bardziej efektywna. Trudności mogą się pojawić, gdy sprawy nie idą zgodnie z planem, dlatego zawsze należy zachować pewien margines elastyczności, aby modyfikować i dostosowywać procesy współinnowacji w zależności od zmieniających się potrzeb i kontekstu.

Partnerzy projektów powinni być zawsze przygotowani na niefortunne sytuacje wewnątrz grupy, w kontaktach z fundatorami, a nawet z szerszą grupą osób zainteresowanych projektem innowacyjnym. Chodzi o to, by nie tracić cennego czasu, ale zająć się problemem i wprowadzić wymagane zmiany, delegując nowe zadania członkom grupy, którzy mają odpowiednie kompetencje, by wywiązać się z zadania. Posiadanie dokładnego planu zarządzania ryzykiem może być również pomocnym narzędziem w przypadku partnerstwa na rzecz współinnowacji.

Czy całe partnerstwo może być zaangażowane w proces podejmowania decyzji?

Można zastosować szereg metod partycypacyjnych, aby pomóc wszystkim aktywnie zaangażować się w projekt współinnowacyjny. Praca z wykorzystaniem tych metod pomaga również zapewnić, że decyzje podejmowane przez partnerstwo w pełni odzwierciedlają różne opinie wszystkich członków. Koordynator nadal może przejąć inicjatywę, gdy trzeba podjąć decyzję, ale może to zrobić w porozumieniu z innymi członkami grupy oraz w sposób jasny i przejrzysty, przy skutecznej komunikacji dla wszystkich.

Należy zadbać o pełne wyjaśnienie procesu podejmowania decyzji w ramach partnerstwa, zwłaszcza w przypadku członków, którzy nie znają jeszcze partycypacyjnego podejścia do wspólnej pracy. Przystosowanie się do tych nowych warunków wymaga cierpliwości i wytrwałości od wszystkich zaangażowanych osób.

Zobacz podręcznik **LIAISON** dotyczący metod partycypacyjnych w inicjatywach współinnowacyjnych

Co się stanie, jeśli projekt zostanie przytłoczony żargonem?

W wielu studiach przypadku w ramach programu LIAISON podkreślano, jak dużym wyzwaniem może być odpowiednie i skuteczne posługiwanie się językiem technicznym. Partnerstwo wielopodmiotowe z natury rzeczy angażuje osoby z bardzo różnych środowisk i dyscyplin. Nawet jeśli dążą one do osiągnięcia tego samego celu, żargon może utrudniać wspólną pracę.

Zaleca się, aby od samego początku zwracać uwagę na ten potencjalny problem w ramach partnerstwa. Wszyscy partnerzy powinni zdawać sobie sprawę i rozumieć, że nie wszyscy będą znali pewne techniczne terminy lub praktyki, które są omawiane i stosowane. Dlatego uczestnicy powinni starać się upraszczać sposób komunikowania się, a każdy powinien mieć pewność, że może poprosić o wyjaśnienia. Na przykład rolnicy mogą mieć bardzo techniczne podejście

do swoich praktyk, naukowcy często nie potrafią sprawić, by wyniki badań naukowych były czytelne dla szerszego grona odbiorców, a uczestnicy łańcucha wartości mogą koncentrować się na własnych praktykach biznesowych lub potrzebach klientów, które nie zawsze są zrozumiałe dla innych partnerów.

SKUTECZNE WSPÓŁTWORZENIE

Jaki jest najlepszy sposób radzenia sobie z różnicami między interesariuszami?

W wielopodmiotowych partnerstwach istnieje wiele sposobów, w jakie uczestnicy będą się różnić, czy to pod względem doświadczeń osobistych lub zawodowych, czy też w wyniku zainteresowania produktami projektu. Pierwszym krokiem do efektywnej współpracy w celu wspólnego opracowania innowacyjnych rozwiązań jest uznanie tych różnic i zajęcie się nimi.

Na przykład w przypadku projektów wielopodmiotowych realizowanych we współpracy z rolnikami istnieje wiele specyficznych uwarunkowań praktycznych, które należy wziąć pod uwagę. Mogą one wystąpić, gdy działania badawcze są prowadzone w gospodarstwie lub gdy wspólnym celem jest stworzenie nowych możliwości biznesowych.

Innym obszarem, w którym naukowcy i rolnicy mogą się różnić, jest czas trwania zadań. Naukowcy często pracują nad wieloletnimi projektami o długoterminowych celach, podczas gdy rolnicy mogą być zdeterminowani specyfiką sezonu wegetacyjnego lub długością życia zwierzęcia. Te różnice w sposobie myślenia mogą mieć wpływ na harmonogram projektu i sposób współpracy.

"Czasami trudno jest dopasować do siebie dwa bardzo różne "światy" lub organizacje zorientowane na naukowców i przedsiębiorców: inny język, inne modele biznesowe, inne spojrzenie na własność intelektualną ... aby z powodzeniem współtworzyć, te dwa światy muszą być dopasowane do siebie i stworzyć otwartość". Cytat z wypowiedzi uczestnika projektu

W partnerstwach wielopodmiotowych różnice kulturowe mogą przejawiać się na wiele sposobów. W obrębie grupy rolników mogą występować różnice kulturowe pod względem rodzaju prowadzonych przez nich gospodarstw, różnice w ich zainteresowaniu bardziej bezpośrednim zaangażowaniem się w łańcuch dostaw, a także różnice między rolnikami bardziej tradycyjnymi a pionierskimi. Sukces w nawiązywaniu kontaktów z rolnikami może być związany z tym, w jakim stopniu są oni związani z sieciami

wykraczającymi poza lokalny obszar i jak bardzo są w nie zaangażowani. Poświęcenie czasu na poznanie wcześniejszych doświadczeń rolników we współpracy z innymi oraz ich chęci i motywacji do angażowania się w nowe metody pracy może pomóc w określeniu najlepszych sposobów współpracy.

NARZĘDZIA LIAISON

Empowerment Appraisal – służy do samooceny, na ile podmiot jest upodmiotowiony w interaktywnym procesie innowacji, oraz do podjęcia działań mających na celu poprawę upodmiotowionego uczestnictwa

Gender Appraisal – pomaga w ocenie obecności uprzedzeń i wspieraniu upodmiotowionego, zróżnicowanego uczestnictwa

Satisfaction Survey (internal) – przydatna do określenia poziomu satysfakcji uczestników inicjatywy.

Appraisal of Group Dynamics – pozwala ocenić zaufanie, gotowość do dzielenia się informacjami i ogólny dobrostan społeczny w kontekście grupy.

Ground Rules: Identification of Opportunities and Challenges of Agreement-Based Cooperation – wyznawane przez różnych uczestników i pomaga w ustaleniu podstawowych zasad ułatwiających wspólną pracę w grupie

W ramach projektu LIAISON stwierdzono, że mogą również występować regionalne różnice w zdolności i chęci partnerstw wielopodmiotowych do współpracy. Na przykład w rozmowach z praktykami z regionu śródziemnomorskiego mówiono o tym, jak następujące czynniki doprowadziły do ograniczeń we współpracy i transferze wiedzy:

- ograniczona kultura przedsiębiorczości;
- trudności w mobilizowaniu podmiotów posiadających niezbędne umiejętności miękkie, potrzebne do skutecznej pracy w partnerstwie;
- niewielka struktura wsparcia umożliwiająca zaangażowanie rolników do podejmowania wspólnych działań;
- rozproszone możliwości wymiany wiedzy na obszarach wiejskich.

W przypadku praktyków z północno-zachodniej Europy, gdzie istnieje już silna tradycja współpracy rolników i leśników oraz zróżnicowane społeczności ufne w swoją lokalną tożsamość i kulturę, w ramach projektu LIAISON stwierdzono, że zjednoczenie się wokół wspólnej idei i celu jest mniejszym wyzwaniem.

Brak sprzyjającego i wspierającego współpracę kontekstu społeczno-instytucjonalnego może być poważnym wyzwaniem dla rozpoczęcia i powodzenia

projektów w zakresie współinnowacji. Różnica ta pogłębia się jeszcze bardziej, gdy pracujemy w grupach wielonarodowych.

MONITOROWANIE I OCENA

Jaki jest najlepszy sposób zarządzania zmianami i dostosowywania się do nich?

Monitorowanie refleksyjne jest ważnym podejściem, które należy stosować w projektach współinnowacyjnych. Istotne jest, aby zrozumieć, w jaki sposób partnerstwa wielopodmiotowe współpracują ze sobą w celu realizacji, adaptacji i rozwoju działań.

Wspieranie pewnego stopnia wszechstronności i adaptacji pozwala partnerstwu rozwiązywać problemy w miarę ich pojawiania się i umożliwia partnerom dostosowanie przyjętej metodologii współinnowacji.

Grupy muszą być przygotowane do przystosowania się do zmieniających się warunków, zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych w stosunku do projektu. Wpływ rzeczywistych warunków i nacisków, takich jak zasoby finansowe, ograniczenia czasowe, dostępna pomoc, umiejętności i kompetencje itp. może zakłócić dobrze funkcjonujące partnerstwo. Niemniej jednak prowadzenie stałej i aktywnej samoobserwacji nie zawsze jest możliwe, dlatego ważne jest pragmatyczne podejście do monitorowania postępów w osiąganiu uzgodnionych terminów, kluczowych wskaźników efektywności (KPI) i wyników.

Czy istnieją narzędzia, które mogą pomóc w mierzeniu i monitorowaniu efektywności współpracy partnerskiej?

LIAISON opracował interaktywną skrzynkę narzędziową zawierającą szereg narzędzi i metod, które mogą być wykorzystywane i adaptowane przez grupy w celu monitorowania i oceny ich wyników. Narzędzia te mogą być wykorzystywane w kluczowych momentach i planowane na cały czas trwania działania lub tylko na początku.

O PRZEWODNIKACH LIAISON “JAK TO ZROBIĆ”

W ramach projektu **LIAISON** opracowano pięć przewodników “Jak wspierać praktyków biorących udział w inicjatywach w zakresie współinnowacji”. Na potrzeby tych przewodników “praktykiem” jest każdy podmiot pragnący wziąć udział lub zapewnić bezpośrednie wsparcie partnerom w inicjatywach współpracy lub projektach, które wprowadzają innowacje poprzez procesy partycypacyjne.

LIAISON (Better Rural Innovation: Linking Actors, Instruments and Policies through Networks) to wielopodmiotowy projekt finansowany w ramach EIP Agri, inicjatywy zapoczątkowanej przez Komisję Europejską w 2012 r., której celem jest wspieranie konkurencyjnego i zrównoważonego rolnictwa i leśnictwa, które “osiągają więcej i lepiej przy mniejszych nakładach”.

Podejście interaktywne do innowacji łączy różnorodnych publicznych i prywatnych uczestników innowacji (rolników, doradców, naukowców, przedsiębiorstwa, organizacje pozarządowe itp.) posiadających uzupełniającą się wiedzę i doświadczenie w celu oceny, gromadzenia, współtworzenia i upowszechniania praktycznych rozwiązań odpowiadających na rzeczywiste potrzeby rolników i leśników. Potrzeby te wynikają z rzeczywistych możliwości i codziennych wyzwań, przed którymi stoją rolnicy, leśnicy i przedsiębiorstwa wiejskie. Innowacje powstałe w wyniku podejścia interaktywnego mogą przynieść

rozwiązania, które są dobrze dostosowane do okoliczności i łatwiejsze do wdrożenia.

Tworzenie zespołów

Dobre planowanie

Zdrowe Partnerstwo

Promowanie innowacyjnych rozwiązań

Realizacja wpływu działań projektowych

W przewodnikach tych podkreślono, czego nauczyliśmy się dzięki działaniom i gromadzeniu danych w ramach projektu **LIAISON**. Ich celem jest pomoc wszystkim, którzy z nich korzystają, w udoskonaleniu sposobu współinnowacji w rolnictwie, leśnictwie i rozwoju obszarów wiejskich.

ZDROWE PARTNERSTWO: Jak to robić? został napisany przez Helen Aldis, Anę Allamand i Simone Osborn przy współudziale Liz Bowles, Evelien Cronin, Andrew Fieldsenda, Susanne von Münchhausen i Eleonore Pommier. Podziękowania należą się także partnerom projektu **LIAISON**, którzy przeprowadzili studia przypadków cytowane w niniejszym przewodniku.

LIAISON opracował podręcznik metod partycypacyjnych dla inicjatyw w zakresie współinnowacji, a także zestaw narzędzi do ewaluacji i oceny wpływu.

Informacje zawarte w tym przewodniku mają charakter wyłącznie ogólny. Czytelnikom zaleca się sprawdzenie wszelkich informacji pod kątem zgodności z przepisami lub sposobami działania obowiązującymi w ich własnym kraju. Wszelkie wykorzystanie tych informacji odbywa się na własne ryzyko.

